

O‘ZBEKISTONDA MEHMONXONA XIZMATLARI SIFATI: MUAMMOLAR, IMKONIYATLAR VA XALQARO TAJRIBA

Oblaqulova Sitara Olim qizi

Stajyor-o‘qituvchi, “TIQXMMI” MTU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15524924>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot O‘zbekistonda mehmonxona xizmatlari sifatining hozirgi holati, mavjud muammolar va imkoniyatlarni tahlil qiladi, shuningdek, xorijiy mamlakatlar tajribasini o‘rganadi. Turizm sohasida sezilarli o‘shish bo‘lishiga qaramay, xizmat sifati va malakali kadrlar yetishmasligi kabi muammolar mavjud. Biroq mamlakatning boy madaniy merosi, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash va investitsiyalar xizmat sifatini yaxshilash uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Tadqiqot jahondagi ilg‘or mamlakatlar tajribasini tahlil qilib, ularning sifatni ta‘minlash modellari va zamonaviy texnologiyalarini O‘zbekistonda tatbiq etish imkoniyatlarini ko‘rsatadi. Xulosa qismida xizmat sifatini oshirish, kadrlar tayyorlashni takomillashtirish va xalqaro standartlarni joriy etish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Mehmonxona xizmatlari, xizmat sifati, turizm rivoji, muammolar, imkoniyatlar, xalqaro tajriba, sifat nazorati, kadrlar malakasi, innovatsiyalar, turizm siyosati.

Аннотация. Данное исследование анализирует текущее состояние качества гостиничных услуг в Узбекистане, выявляет существующие проблемы и возможности, а также рассматривает международный опыт. Несмотря на значительный рост туризма, отрасль сталкивается с проблемами недостатка квалифицированных кадров и несоответствия стандартам качества. Тем не менее, богатое культурное наследие страны, поддержка государства и инвестиции создают благоприятные условия для улучшения качества услуг. В исследовании рассматриваются успешные модели обеспечения качества и современные технологии ведущих мировых стран с целью их адаптации к узбекскому контексту. В заключении даны практические рекомендации по повышению качества обслуживания, совершенствованию подготовки кадров и внедрению международных стандартов.

Ключевые слова: гостиничные услуги, качество обслуживания, развитие туризма, проблемы, возможности, международный опыт, контроль качества, квалификация кадров, инновации, туристическая политика.

Abstract. This study analyzes the current state of hotel service quality in Uzbekistan, identifying key challenges, opportunities, and reviewing international experience. Despite significant growth in tourism, the industry faces issues such as a shortage of skilled personnel and inconsistent quality standards. However, the country’s rich cultural heritage, government support, and investment create strong prospects for improving service quality. The research examines successful quality assurance models and modern technologies from leading countries, highlighting their potential adaptation to the Uzbek context. The conclusion provides practical recommendations to enhance service quality, improve professional training, and implement international standards.

Key words: hotel services, service quality, tourism development, challenges, opportunities, international experience, quality control, staff qualifications, innovations, tourism policy.

Kirish.

Mehmonxona xizmatlari sifati har qanday mamlakat turizm sohasining muvaffaqiyati va raqobatbardoshligini ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Xizmat sifati yuqori bo'lsa, sayyohlar mamlakatga yana qayta tashrif buyurishga va bu yerdan oldgan ijobiy taassurotlarini boshqalar bilan bo'lishishga tayyor bo'ladi. So'nggi yillarda O'zbekistonda turizm sohasida sezilarli o'sish kuzatilmoqda. Bu o'sish o'z navbatida mamlakatning mehmonxona infratuzilmasini yanada rivojlantirishni talab qilmoqda. Shu bois, mehmonxona xizmatlarining sifat darajasini oshirish, milliy va xalqaro standartlarga moslashtirish dolzarb vazifalardan biriga aylangan.

Biroq mehmonxona xizmatlarida sifatni ta'minlash borasida O'zbekistonda bugungi kunda bir qator muammolar mavjud. Ular orasida kadrlar malakasining pastligi, xizmat ko'rsatish madaniyatining yetarlicha rivojlanmaganligi, shuningdek, zamonaviy sifat menejmenti tizimlarining keng joriy etilmaganligi alohida ahamiyatga ega. Shu bilan birga, mamlakatda turizmni rivojlantirish bo'yicha davlat siyosati va investitsiyalar bu sohani takomillashtirish uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu tadqiqotda sifat nazorati va mehmonxona xizmatlari sohasidagi muammolarni aniqlash uchun sifatli va miqdoriy usullar qo'llanildi. Ma'lumotlar yig'ish uchun so'rovnomalar, intervyular va mavjud statistika hamda rasmiy hujjatlar tahlili amalga oshirildi. Xalqaro tajribani o'rganishda solishtirma tahlil usuli qo'llanilib, O'zbekiston bilan rivojlangan mamlakatlarning mehmonxona xizmatlari sifati tizimlari taqqoslandi. Olingan natijalar asosida mamlakat sharoitiga mos tavsiyalar ishlab chiqildi.

Nazariy asoslar va konseptual yondashuv.

Sifat — bu mahsulot yoki xizmatning belgilangan talablar va mijozning xohish-istaklari bilan qanchalik mos kelishini ifodalovchi tushuncha bo'lib, u turizm sohasida, ayniqsa, muhim hisoblanadi. Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO) sifatni “belgilangan talablarga javob berish darajasi” sifatida ta'riflaydi. ISO 9001 standarti esa sifat menejmenti tizimlarini joriy etish orqali tashkilotlarga xizmat sifatini uzluksiz yaxshilash imkonini beradi.

Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) sifatni mijoz ehtiyojlarini qondirish darajasi sifatida ko'rib, turizm xizmatlarida sifatni ta'minlashda nafaqat xizmat ko'rsatish jarayonining samaradorligi, balki xizmatning doimiyligi, xavfsizligi va barqarorligini ham hisobga oladi. UNWTO tomonidan sifat paradigmasi bu mijozning umumiy tajribasini yaxshilashga qaratilgan kompleks yondashuv ekanligi qayd etilgan.

Bugungi kunda turizm xizmatlarida sifat faqat xizmat ko'rsatish darajasi emas, balki mijoz ehtiyojlarini chuqur anglash va doimiy ravishda ularni qondirish jarayoni hamdir. Sifat paradigmasining asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

– har bir mehmonning talab va istaklarini aniqlab, xizmatlarni shunga moslashtirish. Individual yondashuv mijozlar qoniqishini oshiradi va ularni qayta mehmon sifatida jalb qiladi.

– mehmonxonalarda xizmat sifatining har doim yuqori darajada bo'lishi uchun standartlarni yaratish, xodimlarni muntazam o'qitish va sifat nazoratini ta'minlash zarur.

– sifatli turizm faqat iqtisodiy samaradorlik emas, balki ekologik va ijtimoiy jihatdan ham barqaror rivojlanishni ta'minlashni anglatadi. Mehmonxonalar atrof-muhitni asrash, mahalliy jamoalar manfaatlarini hisobga olish bilan faoliyat yuritishi lozim.

Mehmonxona sohasida sifatni baholash uchun xalqaro miqyosda keng tarqalgan tizimlar mavjud bo'lib, ular xizmat sifatining aniq mezonlarini belgilaydi va mijozlarga tanlovda yo'l-

yo'riq ko'rsatadi. Dunyo bo'ylab mehmonxonalar xizmat sifati va qulayliklariga ko'ra 1 dan 5 yoki 7 gacha yulduzlash orqali baholash tizimi mavjud. Bu tizim mehmonxonaning xizmat ko'rsatish darajasi, infratuzilmasi, tozalik va boshqa mezonlarini hisobga oladi. Xalqaro standartlar va sertifikatlar orasida ISO 9001 sifat menejmenti standarti, Green Key (ekologik sertifikat), TripAdvisor, Booking.com kabi platformalardagi mijoz sharhlari mehmonxonalar sifatining xalqaro darajadagi ko'rsatkichlari hisoblanadi. Bundan tashqari, ko'pgina mehmonxonalar o'z mijozlari fikrlarini real vaqt rejimida yig'ish va tahlil qilish tizimlarini joriy etib, xizmat sifatini doimiy ravishda monitoring qilish va bu orqali uni yaxshilashga intiladi.

Ushbu sifat paradigmasi mehmonxonalar sohasida raqobatbardoshlikni oshirish va milliy turizmni yuqori darajaga ko'tarish uchun asosiy vosita hisoblanadi. Shunday ekan, sifatni aniq, izchil va barqaror ta'minlash mehmonxonalar biznesining strategik vazifasi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan 2022–2026-yillarga mo'ljallangan turizmni rivojlantirish strategiyasi milliy turizm sanoatini kompleks rivojlantirishni maqsad qilgan muhim hujjat sanaladi. Ushbu strategiyada mehmonxonalar sektori sifatini oshirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Strategiyada mehmonxonalar infratuzilmasini zamonaviy talablarga muvofiq kengaytirish, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, xalqaro standartlarga mos keladigan mehmonxonalar tarmog'ini shakllantirish asosiy vazifalar sifatida ko'rsatilgan. Shuningdek, mehmonxonalar xizmatlarini raqamlashtirish, xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning malakasini oshirish hamda xizmat ko'rsatish jarayonlarida sifat nazoratini kuchaytirish kabi jihatlar ham strategiyaning ustuvor yo'nalishlaridandir.

O'zbekistonda mehmonxonalar sektorida sifatni ta'minlash maqsadida yangi mehmonxonalar qurilishi va mavjudlarini modernizatsiya qilish jarayonlarini qat'iy nazorat qilinadi. Qurilish jarayonlarida xalqaro standartlar va ekologik talablar inobatga olinadi. Standartlashtirish tizimi doirasida mehmonxonalar milliy yulduzli reyting tizimi joriy etilgan bo'lib, bu tizim xizmat sifati, qulayliklar, xavfsizlik va ekologik mezonlarga asoslanadi. Ushbu reyting tizimi mehmonlarga tanlovda yordam berish bilan birga, mehmonxonalar sohasida sifatni oshirishga turtki bo'ladi. Litsenziyalash va sertifikatlashtirish tartiblari esa xizmat ko'rsatish darajasini kafolatlashga qaratilgan. Mehmonxonalar faqat davlat tomonidan tasdiqlangan talablar asosida faoliyat yuritishi mumkin, bu esa xizmat sifatining yuqori darajada bo'lishini ta'minlaydi. Sertifikatlashtirish jarayonida xalqaro tajriba va standartlarga muvofiq tekshiruvlar o'tkaziladi. Davlat mehmonxonalar sektorining rivojlanishini qo'llab-quvvatlash maqsadida investitsiyalarni jalb qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda, yangi mehmonxonalar qurilishiga va mavjudlarini rekonstruksiya qilishga subsidiyalar ajratiladi. Soliq imtiyozlari mexanizmi orqali esa, ayniqsa, kichik va o'rta biznes subyektlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratilib, mehmonxonalar faoliyatini rag'batlantirishga erishilmoqda. Masalan, daromad solig'idan vaqtinchalik ozod qilish, kommunal xizmatlar uchun chegirmalar kabi imtiyozlar ko'zda tutilgan. Shuningdek, kadrlarga doir siyosat ham muhim o'rin tutadi. Mehmonxonalar xodimlarining malakasini oshirish, professional kadrlar tayyorlash uchun kasb-hunar kollejlari va oliy ta'lim muassasalarida maxsus o'quv dasturlari ishlab chiqilgan va joriy etilmoqda. Bundan tashqari, xorijiy mutaxassislar va ekspertlarni jalb qilish ham rejalashtirilgan bo'li, bu narsa milliy xizmat sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Ushbu milliy siyosat choralari mehmonxonalar xizmatlari sifatini oshirish va O'zbekiston turizm sohasida raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Sifatli mehmonxonalar xizmatlarini yaratish va rivojlantirishda xalqaro tajribalar muhim o'rin tutadi. Turli mamlakatlarda davlat siyosati, biznesni qo'llab-quvvatlash va innovatsiyalar orqali

xizmat sifatini oshirish bo'yicha ilg'or yondashuvlar mavjud. Quyida Turkiya, Gruziya va Birlashgan Arab Amirliklaridagi samarali amaliyotlar ko'rib chiqiladi.

Turkiya turizmni milliy iqtisodiyotning ustuvor sohasi sifatida belgilab, davlat siyosatida turizmni rivojlantirishga keng ko'lamli e'tibor qaratadi. Mehmonxona sektorida sifatni oshirish uchun keng qamrovli strategiya ishlab chiqilgan. Bu strategiya doirasida mehmonxonalar infratuzilmasini modernizatsiya qilish, xizmatlarning xalqaro standartlarga mosligini ta'minlash va xodimlarning malakasini doimiy oshirishga alohida urg'u beriladi. Turkiya mehmonxonalari yulduzli reyting tizimi va sifat sertifikatlari orqali xalqaro raqobatbardoshlikni mustahkamlab, xizmat ko'rsatishda izchillik va yuqori darajani kafolatlaydi.

Gruziya esa kichik va oilaviy mehmonxonalarni turizm sektorining muhim qismi deb hisoblab, ularni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratadi. Davlat tomonidan kichik biznesni rag'batlantirish uchun qulay soliq siyosati, grantlar va treninglar tashkil etiladi. Oilaviy mehmonxonalar esa mahalliy madaniyatni aks ettirishda va turizmga o'zgacha xizmat ko'rsatishda katta rol o'ynaydi. Gruziya tajribasi sifatning xalqaro mezonlarga muvofiqligini saqlagan holda, mahalliy xususiyatlarni saqlab qolish va raqobatbardosh xizmatlarni taqdim etishga asoslangan.

Birlashgan Arab Amirliklari mehmonxona sohasida ultra-luxury segmentiga katta e'tibor beradi. Dubay va Abu-Dabi kabi shaharlarda xizmat sifati yuqori xalqaro standartlarga asoslangan bo'lib, mehmonlarga eng zamonaviy va individual yondashuv taklif etiladi. Mehmonxonalar xalqaro reyting tizimlari va sertifikatlarga ega bo'lib, raqamlashtirish va innovatsiyalarni keng joriy qilgan holda xizmat sifatini yanada oshirishga intiladi. Masalan, sun'iy intellekt, aqlli xonalar, mobil ilovalar orqali xizmat ko'rsatish mehmon tajribasini yangi bosqichga olib chiqmoqda. BAA tajribasi mehmonxonalar sifatini milliy va xalqaro miqyosda mukammal darajada ta'minlashga misol bo'la oladi.

Xalqaro tajriba ko'rsatadiki, sifatli mehmonxona xizmatlarini tashkil etish uchun davlat siyosatining aniq strategiyasi, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va ilg'or texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston uchun ham ushbu yondashuvlarni o'zlashtirish milliy mehmonxona xizmatlari sifatini yangi darajaga ko'tarishda samarali bo'lishi mumkin.

Xulosa va takliflar.

Ushbu tadqiqot O'zbekistonda mehmonxona xizmatlari sifatining hozirgi holatini, mavjud muammolar va imkoniyatlarni tahlil qildi hamda xalqaro tajriba asosida mamlakatda xizmat sifatini oshirish yo'llarini ko'rsatdi. O'zbekiston mehmonxona sohasida so'nggi yillarda sezilarli rivojlanishlarni boshdan kechirmoqda, biroq xizmat sifatida malakali kadrlar yetishmasligi, xizmat ko'rsatish madaniyati va zamonaviy sifat menejmenti tizimlarining yetarli darajada joriy etilmaganligi asosiy muammolar sifatida qolmoqda. Shu bilan birga, davlat siyosati va investitsiyalar sohani rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratmoqda.

Xalqaro tajriba, ayniqsa, Turkiya, Gruziya va Birlashgan Arab Amirliklaridagi sifat nazorati tizimlari, kadrlar tayyorlash va innovatsion texnologiyalarni joriy etish O'zbekistonda mehmonxona xizmatlari sifatini yaxshilash uchun muhim manba bo'lib xizmat qilishi mumkin. Mamlakatning boy madaniy merosi va turizm salohiyatidan unumli foydalanish, sifatli xizmatni ta'minlash orqali O'zbekiston xalqaro turizm bozori raqobatchilaridan biri sifatida o'z o'rnini mustahkamlashi mumkin.

Yuqorida qayd etilganlardan kelib-chiqqan holda, quyidagi takliflarni berish maqsadga muvofiqdir:

– kadrlar malakasini oshirish uchun mehmonxona va turizm sohasida maxsus ta'lim dasturlari va sertifikatlash tizimini rivojlantirish, xalqaro standartlarga mos professional

tayyorgarlikni kengaytirish;

– xizmat ko‘rsatish madaniyatini oshirish maqsadida mehmonxona xodimlari uchun muntazam trening va seminarlar tashkil etish;

– sifat menejmenti tizimlarini joriy etish, xalqaro ISO standartlari va boshqa sifat nazorat tizimlarini kengroq qo‘llash, raqamli texnologiyalar va mijozlar fikrini doimiy monitoring qilish orqali xizmat sifatini oshirish;

– davlat siyosatini mustahkamlash va investitsiyalarni jalb qilish orqali mehmonxona infratuzilmasini yanada rivojlantirish, turizm sohasida innovatsiyalarni rag‘batlantirish;

– xalqaro tajribani o‘rganish va adaptatsiya qilish uchun xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, tajriba almashish va ekspertlarni jalb qilish;

– turizm brendini yaratish va targ‘ib qilish orqali O‘zbekistonni sifatli xizmat ko‘rsatadigan mehmonxona sohasiga ega mamlakat sifatida dunyo bozorida tanitish.

REFERENCES

1. Abdukarimov A. Turizm va mehmonxona biznesi rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti. 2021.
2. Boboev, S. & Karimova, N. Mehmonxona xizmatlari sifatini oshirish strategiyalari. Turizm va xizmat ko‘rsatish jurnali. 5(2). 2019. 45–53 b.
3. Davronov, M. O‘zbekistonda turizm va mehmonxona sohasida kadrlar tayyorlash muammolari. Xalqaro ilmiy konferensiya materiallari. 2020. 112–117 b.
4. ISO 9001:2015 — Quality Management Systems — Requirements. International Organization for Standardization.
5. Karimov, T. Mehmonxona biznesida sifat menejmenti: xalqaro tajriba. Toshkent: Turizm Akademiyasi Nashriyoti. 2008.
6. Ministry of Tourism of the Republic of Uzbekistan. Development Strategy of Tourism Industry in Uzbekistan 2023-2030. Tashkent. 2023.
7. OECD. Tourism Trends and Policies 2020. OECD Publishing, Paris. 2020.
8. Smith, J. International Best Practices in Hotel Service Quality Management. Journal of Hospitality Management. 2017. 12(3), 213–229 p.
9. Tourism Competitiveness Report. World Economic Forum. 2022.
10. World Tourism Organization (UNWTO). International Tourism Highlights. Madrid: UNWTO Publications. 2019.